

O‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILAYOTGAN EKOMAHSULOTLAR BOZORINING QIYMAT YARATISH IMKONIYATINI OSHIRISHDA BRENDINGDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich

i.f.f.d, dotsent Mamun universiteti NTM

kibodov2@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668624>

Annotatsiya. 5F modeli qishloq xo‘jaligida mahsulotlarini ekologik qayta ishlash, qadoqlash va dizayn yaratish orqali yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar yaratishni rag‘batlantiradi, 4D branding konsepsiyasi esa mahsulotning bozordagi farqlanishini, ekologik brend falsafasini, mijoz tajribasini va brend kommunikatsiya strategiyasini shakllantiradi. Mazkur maqolada ekomahsulotlar bozorini rivojlantirishda 5F qiymat zanjiri modeli va 4D branding konsepsiyalarining o‘zaro uyg‘unlashuvi, ekomahsulotlar segmentida fermerlikdan xalqaro bozorgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda barqaror qiymat zanjirini shakllantirishda marketing va brandingning o‘rni va ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ekomahsulot, imij, branding, qiymat zanjiri, 4D-branding, Agriculture 4.0, 5F, ekologik brend, iste‘molchi tajribasi

Abstract. The 5F model stimulates the creation of high value-added products in agriculture through environmental processing, packaging, and design, while the 4D branding concept shapes the product's market differentiation, ecological brand philosophy, customer experience, and brand communication strategy. This article reveals the integration of the 5F value chain model and 4D branding concepts in the development of the eco-product market, the role and importance of marketing and branding in the formation of a sustainable value chain in the eco-product segment at all stages from farming to the international market.

Keywords: eco-product, image, branding, value chain, 4D-branding, Agriculture 4.0, 5F, ecological brand, consumer experience

Jahonda tarkibida kimyoviy qo‘shimchalar, gormonlar, antibiotiklar va pestitsidlar bo‘lmagan, qulay hududda yetishtirilgan meva-sabzavot, go‘sh va sutga talab ortib bormoqda. Dunyoning 100 dan ortiq mamlakatida yagona namunadagi ekomahsulotlarni ishlab chiqarish va yetkazib berish bo‘yicha ilmiy-amaliy ishlar, zaruriy shart-sharoitlar ishlab chiqishga asosiy e‘tibor qaratilgan. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tarmog‘i iqtisodiyotda salmoqli o‘rinni egallab, mamlakat iqtisodiyotining 19,9% foizini tashkil etadi[1]. Mamlakatda yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy eksportbop qismi rezavor mevalar, eko meva-sabzavotlar va yong‘oqlardan iborat. Ushbu mahsulotlar esport ko‘lamini kengaytirishda “...raqobat muhitining ta‘sirini hisobga olgan holda, maksimal iste‘molchi va qo‘shimcha qiymatiga ega bo‘lgan brendni rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etishning nazariy va uslubiy yondashuvlari”[2]ni o‘rganish muhim hisoblanadi.

Ma‘lumki, oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari iste‘molchilar tomonidan “bir xil” deb qabul qilinadi, don, sabzavot yoki sut mahsulotlari iste‘molchilarga bir

xildek tuyulishi, mahsulot yetishtirilgan hudud mamlakat yoki yetishtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini yetarlicha farqlay olmaganligi sababli iste’mol xususiyatlariga e’tibor bermay, narx jihatdan arzonroq mahsulotlarni tanlaydilar. Eksport hajmlari va imkoniyatlaridagi yutuqlarga qaramay, xalqaro bozorlardagi kuchli raqobat ekomahsulotlar marketingi va brendingiga yanada ko‘proq e’tibor qaratishlarini taqozo etmoqda. Shu sababli ham narx bo‘yicha raqobatlashuv milliy tovar ishlab chiqaruvchilarning eksport hajmini oshirish borasidagi sa’y-harakatlarini mahsulotlarning jahon bozorida noyobligi, sifati, iste’mol qimmatini va ekologik tozaligini targ‘ib qilishni marketing va brending vositalari bilan boyitishning yanada dolzarb ekanligini ko‘rsatmoqda.

Ma’lumki, O‘zbekistonda agrosanoat integratsiyasining zamonaviy tadbirkorlik shakli hisoblangan klaster tuzilmalari “qo‘shilgan qiymat zanjiri”ning hosil bo‘lish jarayonini aks ettirib, agrosanoat ishlab chiqarishining dastlabki, oraliq va yakuniy mahsulotlarni yagona qiymat zanjirida uyg‘unlashtirishga, izdosh korxonalar iqtisodiy munosabatlarida “qo‘shilgan qiymat zanjiri”ning yaratilish mexanizmini yaratishga imkon beradi. Ushbu jarayonning tadbirkorlar iqtisodiy munosabatlarida tendensiyaga aylanib borayotganligi ham yaratilayotgan qiymat zanjiri ishtirokchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish rejasini ishlab chiqish va uni uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi sifatida amalga oshirishini ta’minlaydi.

Qiymatlar zanjiri qishloq xo‘jaligi korxonalarini faoliyat samaradorligi bilan bog‘liq muammolarini aniqlash vositalaridan biri hisoblanib, raqobat ustunligiga erishish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Shu bilan birga qiymat zanjirining har bir bo‘g‘ini raqobat ustunligi manbai hamdir. “...faoliyat turlarining qiymat yaratish zanjirida qo‘llanilishi va shu asosda marketing strategiyasini tanlash oxir-oqibat raqobatbardoshlikni ta’minlashga xizmat qiladi”[3]. Ayniqsa, ekomahsulotlar yetishtirishning uzluksiz zanjirida fermer xo‘jaliklari tomonidan ko‘plab mahsulotlar haridi, ta’minot, qayta ishlash, qo‘shimcha qayta ishlash, sotish va yetkazib berish kabi taqsimot zanjiri bo‘ylab ma’lum darajada qiymat yaratadi. *Ikkinchi jihati*, milliy iqtisodiyot, shuningdek, qishloq xo‘jaligi taraqqiy etgan mamlakatlarda barqaror rivojlanish va ekologiya muammolarining yaxlitligi an’anaviy qiymat yaratish zanjirida ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik ta’sirni pasaytirish, resurslardan samarali foydalanish asosida ularning sarfini ham kamaytirishga urg‘u bermoqda. *Uchinchi jihati*, global raqobat va eksport muammolari tufayli jahon bozorida raqobat kuchaymoqda, xomashyo eksportidan yuqori qiymatli tayyor ekomahsulotlar eksportiga o‘tish iqtisodiy rivojlanishning asosiy omiliga aylanmoqda.

Qishloq xo‘jaligida marketing va brending faqatgina mahsulot logotipini yaratish bilan cheklanmaydi. U fermer xo‘jaligining, mahsulotning, balki, shu yo‘nalishda mamlakatning o‘ziga xos imijni shakllantirish, qadriyatlarini va missiyasini yaratish, iste’molchi bilan hissiy kommunikatsiya o‘rnatishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, brending mahsulotni raqobatchilardan farqlash va bozorda o‘z mavqegini mustahkamlashga, mahsulotlarining ekologik tozaligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashning noyob usullari kabi o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishga yordam berishi zarur.

Agarda fermer xo‘jaliklari organik mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo‘lsa, uning maqsadli auditoriyasi mahsulotning tabiiyligi va sifatini qadrlaydigan sog‘lom turmush tarzini tanlagan iste’molchilardan iborat bo‘ladi. Bunday vaziyatda marketing amaliyoti brending vositasida iste’molchilarning ijtimoiy-axloqiy va barqaror qadriyatlarini qamrab oluvchi mental jihatlarga urg‘u qaratadi. Qishloq xo‘jaligida marketing va brendingning asosiy xususiyati

qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining o‘ziga xosligi bo‘lib, u bir qator cheklovlarni keltirib chiqaradi:

1. Mahsulotlar iste‘mol xossalarining tez buzilishi: Meva va sabzavotlar iste‘mol xususiyatining tezda buzilishi sababli sifatini saqlab qolish maqsadida tashish va saqlashni talab qiladi. Ularning yangiligini saqlab qolish uchun sovtutish, sovuq suv bilan ishlov berish, 0-2°C haroratda saqlash, tashish paytida muzlatgichlardan foydalanish zarur[4]. Natijada mahsulotlarning sifati qisman yo‘qolish, tashqi ko‘rinishining o‘zgarishi iste‘molchilarda salbiy taassurot shakllantirmasligi uchun ularga nafaqat yetishtirish, balki qayta ishlashning noyob usullari haqida muhim ma‘lumotlar berish lozim.

2. Tabiiy iqlimiy sharoitlarning ta‘siri: Atrof-muhit va iqlimiy sharoitlar mahsulot hosiliga ta‘sir ko‘rsatishi, qurg‘oqchilik yoki suv toshqini yuqori namlik yoki namlik yetishmasligi tufayli meva-sabzavotlar sifatini o‘zgartirishi mumkin. Shu sababli iste‘molchilar noqulay iqlim sharoitlarida mahsulotlarni yetishtirish texnologiyasi, noyob sug‘orish, ishlov berish, o‘g‘itlash tizimlari haqida ham xabardor bo‘lishga harakat qilishadi.

3. Mavsumiylik. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda mavsumiy xos bo‘lib, fermer xo‘jaliklaridan zahiralarni samarali boshqarishni va bozor kon‘yunkturasini aniq prognozlashni talab etadi[5]. Mavsumiylik narxlarga ham ta‘sir ko‘rsatishi sababli mavsumdan tashqari paytda yangi mahsulotlar narxi keskin oshib ketishi mumkin. Shu sababli, marketing va branding strategiyasini ishlab chiqishda mahsulotning o‘ziga xos xususiyatlari, tabiiy sharoitlar, hamda talab va taklifning mavsumiy o‘zgarishlarini hisobga olish zarur (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekistonda yetishtirilayotgan ekomahsulotlar brandingi va uning qo‘shimcha qiymat yaratish imkoniyatlari

№	Brending elementlari	Milliy mahsulot turlari	Brendingning qiymat zanjirini yaratishda ahamiyati
1	mahsulotning funkcionalligi (function)	organik sabzavot va mevalar, qulupnay, pomidor, gilos, o‘riklar	mahsulotning foydaliligi va sifatini ochib berish asosida iste‘molchiga ekologik toza va sog‘lom mahsulotlarni taqdim etish
2	mahsulot dizayni va o‘rami (form)	milliy uslubda qadoqlash, bioqadoq va qoplamalarga joylash	mahsulot vizual raqobatdoshligi, haridorda yoqimli taassurot va tasavvurlar qoldirishi
3	iste‘molchining mahsulotlar haqidagi tasavvuri va hissiyotlari (feel)	“tozalik” tabiiylik, milliy va organik imij, betakror ta‘m	iste‘molchida ishonch va ijobiy hissiyotlar uyg‘otish, branding orqali mahsulotni siljitish
4	mahsulotning iste‘molchi va bozor talabiga mosligi (fit)	mehmonxona, restoran va chakana savdo segmentlari talabiga moslashuv	bozor va mijoz talablariga muvofiq mahsulot turi, narxi va o‘ram shaklini belgilash
5	iste‘molchining fikri va sodiqlik darajasi (feedback)	mijozlar fikri, ijtimoiy media reytingi, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinishi	mijozlar fikri va sodiqlik dasturlari orqali mahsulot sifati va brendini yaxshilash, bozor talabini doimiy monitoring qilish

Demak, qishloq xo‘jaligida marketing va branding yangi g‘oyalar, texnologiyalar, jarayonlar va mahsulotlarni ishlab chiqarishni ko‘zda tutadi. Branding innovatsiyalar va texnologik integratsiya samaradorlik va raqobatbardoshlikning asosiy manbai sifatida ekomahsulotlar yetishtirish va sotishning an‘anaviy zanjirida texnologik yangilanishlarni kengaytirish, mahsulotlar qiymatini keskin oshirish, Agriculture 4.0, Industry 4.0 texnologiyalarining integratsiyasi asosida samaradorlikni tubdan oshirishga ham xizmat qiladi[6].

Shu jihatdan 4D (5F)-branding, Agriculture 4.0, tamoyillarini ekomahsulotlar bozoriga qo‘llash imkoniyatlarini tadqiq qilish, ularning o‘zaro sinergetik samarasiga erishish asosida milliy ekomahsulotlar sotuvini kengaytirish, qishloq xo‘jaligida qiymat yaratish zanjirini yanada takomillashtirish,. qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, ayniqsa tashqi va ichki bozorda talab yuksalib borayotgan ekomahsulotlar marketingi va brandingi qiymat yaratish zanjirining barcha bo‘g‘inlarida ajralmas biznes-jarayon sifatida qo‘llanilishi lozim. Ekomahsulotlar brendini yaratishda mahsulotning funksionalligi, mahsulot dizayni va o‘rami, iste‘molchining mahsulotlar haqidagi tasavvuri va hissiyotlari, mahsulotning iste‘molchi va bozor talabiga mosligi hamda iste‘molchining fikri va sodiqlik darajasi asosiy omillarga e‘tibor qaratish lozim (1-rasm).

1-rasm. Qishloq xo‘jaligi qiymat yaratish zanjirida ekomahsulotlar brendini yaratishning 5F tamoyili

Xulosa o‘rnidan aytishimiz mumkinki, Agriculture 4.0 va Industry 4.0 tamoyillari barobarida branding jarayoni ham qiymatlar yaratishning uzluksiz zanjiriga chuqur kirib boradi, natijada milliy ekomahsulotlarni yetishtirishdan tortib yakuniy iste‘molchiga, iste‘mol jarayonigacha bo‘lgan barcha bosqichlar branding asosida qo‘shimcha qiymat yaratishga uyg‘unlashadi. Ekomahsulotlar brandingi eng avvalo “ekologik tarixi”, ijtimoiy mas‘uliyat va barqarorlikni nazarda tutilganligi, ekomahsulot iste‘moli o‘ziga xos moda tusiga kirayotganligi hamda yetishtirishda an‘anaviy mahsulotlardan aniq farqlanuvchi “noyob tovar yaratish jarayoni” ga aylanadi.

Samarali marketing va branding amaliyoti ekomahsulotlarni bozorga samarali olib chiqish, brendini yaratish va targ‘ib qilishda muhim omil hisoblanadi

Ekomahsulotlar bozorida brend va branding qiymat yaratish zanjirining har bir bosqichida samarali marketing rejasining asosiy vositasi sifatida mahsulotni yetishtirishdan bozorga chiqarilishigacha bo‘lgan davrda qo‘shimcha qiymat yaratish va raqobatchilardan ajralib turishda hal qiluvchi ahamiyatga ega[7].

Qishloq xo‘jaligida atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan xo‘jalik yuritish usullaridan foydalanish, mahsulotlarning xavfsizligini ta‘minlash va tartibga solishda ularning sifatini ekomahsulot darajasiga yuksaltirish lozim[8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonda-qishloq-khozhaligini-rivozhlantirish-strategiyasi-iqtisodiyotimiz-drajveri-khalqimiz-turmush-farovonligini-taminlovchi-yangi-bosqichdir>
2. Eshmatov, S. (2020). Сут ва сут маҳсулотлари бозорида бренд қийматини яратиш. *Iqtisodiyot Va Innovatsion Texnologiyalar*, (2), 115–125. https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/11404
3. Нехланова Александра Михайловна. Сепочка сенности как инструмент стратегического управления в АПК // Вестник РЕА им. Г. В. Плеханова. 2021. №2 (116).
4. Дроздова, Т. К. Специфика рынка экопродукции в мире / Т. К. Дроздова, К. С. Луфт, Е. А. Боркова // Продовольственная политика и безопасность. – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 149-156. – DOI 10.18334/ppib.10.1.117045
5. Ю.В. Малькова, И.В. Власова, & А.И. Толмачев (2024). Маркетинг и брендинг сельскохозяйственных продуктов. Вестник Академии знаний, (6 (65)), 514-516.
6. Капустина Л.М., Миколенко А.С., & Сысоева Т.Л. (2022). Бренд-менеджмент на рынке продовольственных товаров. Вестник Академии знаний, (6 (53)), 421-424.
7. Скуба Р. В. Стратегии позиционирования продукции на рынках продовольственных товаров / Р. В. Скуба // International Agricultural Journal. – 2021. – Т. 64. – № 3. – DOI 10.24411/2588-0209-2021-10338.
8. da Silveira, F., Amaral, F.G. (2023). Agriculture 4.0. In: Zhang, Q. (eds) Encyclopedia of Smart Agriculture Technologies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89123-7_207-2